

SJIF Impact Factor: 5.186

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 2

2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 2 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 2

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсайдовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, PhD кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qodirova S.R., Khamrabaeva F.I. STUDY OF APPLICATION OF MAGNETOTHERAPY IN COMPLEX WITH SYNBIOTIC IN RESTORING TREATMENT OF PATIENTS WITH INTESTINAL DYSBIOSIS.....	6
2. Nabiraeva B.A., Khabilov B.N. HISTORICAL DEVELOPMENT OF PROSTHETICS WITH LUMINEERS AND CURRENT STATUS (literature review).....	12
3. Kim V.E., Mun T.O., Jandarova M.A., Tashpulatova K.M. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CEMENT AND SCREW FIXATION DURING PROSTHETICS ON IMPLANTS.....	16
4. Khursanov Y.E., Tuxtaev J.K., Kurbonov N.A., Akhmedov R.F. MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF DEEP BURNING PATIENTS.....	21
5. Shamsiev F.M., Musajanova R.A., Ismoilova Sh.S., Xudoynazarov X.S. CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF CONGENITAL PNEUMONIA IN NEWBORN BABIES.....	30
6. Egamova M.A., Zufarova Z.H., Xamroxujaeva M.A. RESEARCH IN THE DEVELOPMENT OF HEMOSTATIC CAPSULES.....	40
7. Maxsutova K.K., Zufarova Z.H. STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF CAPSULES BASED ON PLANT RAW MATERIALS.....	45
8. Irismetov M.E., Fozilov Kh.T., Khakimov Sh.K. PREOPERATIVE CLINICAL AND RADIOLOGICAL RESULTS OF OPERATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH VARUS DEFORMING OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINT WITH ARTHROSCOPIC DEBRIDEMENT AND PROXIMAL FIBULAR OSTEOTOMY COMPLEX.....	50
9. Mustafakulov I.B., Khaidarov N.B., Khursanov Y.E., Umedov Kh.A. SURGICAL TACTICS IN CASE OF ISOLATED INJURIES OF SMALL AND LARGE INTESTINE.....	57
10. Amonova Z.X. STUDY OF THE HEPATOPROTECTOR PROPERTIES OF THE DRUG TAUCIN.....	63

Maxsutova Kumush Kamoladdinovna

Master student of the Department of Industrial drug technology
Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan.

e-mail: kumush@gmail.com

Zuhra Habibullayevna Zufarova,

Associate Professor of the Department
of Industrial Technology of Medicines of the Tashkent
Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan.

e-mail: zuhra_77@mail.ru.

STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF CAPSULES BASED ON PLANT RAW MATERIALS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6559142>

ABSTRACT

Currently, success in the creation of drugs is associated not only with the search for new compounds, but also to a large extent with the optimization of existing drugs, the development of new dosage forms based on them. The aim of this study is to further investigate the mechanism of action of the anti-inflammatory drug glycyram-based capsules on alternative inflammation.

Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, osmotic activity, inflammation, exudation, pharmacology, clinical indications, acetylsalicylic acid.

Махсутова Кумуш Камоладдиновна

Магистрант кафедры Промышленной технологии лекарственных средств
Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан.

Эл.почта: kumush@gmail.com

Зухра Хабибуллаевна Zufarova,

доцент кафедры производственной технологии лекарственных средств
Ташкентского фармацевтического института, Ташкент, Узбекистан.

Эл.почта: zuhra_77@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАПСУЛ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время успехи в создании лекарственных средств связывают не только с поиском новых соединений, но и в значительной степени с оптимизацией уже существующих препаратов, разработкой на их основе новых лекарственных форм. Целью данного исследования является дальнейшее изучение механизма действия противовоспалительного препарата капсул на основе глицирама на альтернативное воспаление.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные средства, осмотическая активность, воспаление, экссудация, фармакология, клинические показания, ацетилсалициловая кислота.

Maxsutova Kumush Kamoladdinovna

Dorilarni sanoat texnologiyasi
mutaxassisligidraasi magistranti
Toshkent farmatsevtika instituti

Toshkent, O'zbekiston.

elektron pochta: kumush@gmail.com

Zuhra Habibullayevna Zufarova,

Toshkent farmatsevtika instituti

“Dori vositalarining sanoat texnologiyasi”

kafedrasi dotsenti, Toshkent, O'zbekiston.

e-mail: zuhra_77@mail.ru

O‘SIMLIK XOMASHYOSI ASOSIDAGI KAPSULLARNING YANGILG‘IGA QARSHI FAOLIYATINI O‘RGANISH

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda dori vositalarini yaratishdagi muvaffaqiyat nafaqat yangi birikmalarni izlash, balki ko'p darajada mavjud dori vositalarini optimallashtirish, ular asosida yangi dozalash shakllarini ishlab chiqish bilan bog'liq. Ushbu tadqiqotning maqsadi yallig'lanishga qarshi preparatning glitsiram asosidagi kapsulalarning muqobil yallig'lanishga ta'sir qilish mexanizmini yanada chuqurroq o'rganishdir.

Kalit so'zlar: steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar, osmotik faollik, yallig'lanish, ekssudatsiya, farmakologiya, klinik ko'rsatkichlar, atsetilsalitsil kislotasi.

Introduction. The problem of combating inflammatory diseases in medical practice is becoming increasingly important. In this regard, the creation of highly effective drugs for their prevention and treatment is an important task.

The main side effect of almost all non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is a high risk of adverse reactions from the gastrointestinal tract. It should also be noted that in many diseases there is a need for long-term medication. Therefore, in recent years, special attention has been drawn to the problem of the safe use of NSAIDs [3,4,5].

In order to improve tolerability and minimize the ulcerogenic side effects of NSAIDs, the following measures are recommended:

change in the tactics of using NSAIDs, suggesting a dose reduction; switching to parenteral, rectal or topical administration; taking enteric-soluble dosage forms; use of coatings, use of prodrugs [6,7,8].

The purpose of the study: to study the mechanism of action of the encapsulated mass based on the glycyram molecular complex on alternative inflammation. The model of planar skin wounds in experimental animals was reproduced by the generally accepted method. Anesthetized rats with sodium theopental under aseptic conditions on the previously depilated surface of the skin of the back were applied skin wounds of standard diameter and depth, 1.0 × 1.0 cm in size and 0.5 mm deep. The healing process of experimental wounds was monitored until they were completely healed.

Materials and research methods. The encapsulated mass was administered orally, daily at doses of 10 and 25 microns/kg, monoammonium salt of glycyrrhizic acid at a dose of 50 mg/kg. The control group of animals was injected with distilled water in equal volumes until complete recovery. The terms of observation are 1, 3, 7, 14, 21, 30 days after the start of the experiment.

The anti-inflammatory effect of the drug was studied on 18 white rats weighing 200-250 g of both sexes [1,2]. The rats were divided into 3 groups of 6 heads. In rats, the normal paw volume was measured three times beforehand. The average value of three measurements was considered as the initial volume. An acute inflammatory reaction (edema) was reproduced by subplantar (between the

1st and 2nd toes of the left hind paw) injection of 0.1 ml of a 2% formalin solution. The paws of experimental rats (groups 1 and 2) an hour before the formalin injection were abundantly smeared with encapsulated mass preparations and glycyram (Vifitech ZAO, Russia) at doses of 0.5 g per animal, respectively. Applications of pieces of gauze soaked in 0.9% NaCl were applied to the skin of the control group of animals.

Results and discussion. Conducted studies on the comparative assessment of the healing of experimental wounds under the action of an encapsulated mass based on glycyram and reference drugs showed that the drugs have a pronounced wound healing effect. As can be seen from Table 1, in control animals a day after the injury, the wound area exceeded the operating area by 1.4 times. In animals treated with encapsulated mass at doses of 10 and 25 mg/kg, monoammonium salt of glycyrrhizic acid at a dose of 50 mg/kg, during the first 4-6 days, the wounds remained dry, did not bleed, did not suppurate. In no case was an edematous reaction observed. Subsequently, by 14-18 days, the epidermis was completely restored.

Table 1

The results of treatment of experimental skin wounds with an encapsulated mass based on glycyram and monoammonium salt of glycyrrhizic acid MASGK (M±m; n=6)

The product	Dose, mg/kg	Wound cleansing times		Wound healing times	
		Day	Effect in %	Day	Effect in %
The control		14±1,2		30±1,2	
Encapsulated mass	10	8±1,0	43	21±2,0	30
Encapsulated mass	25	7±0,5	50	15±1,5	50
MASGK	50	7±0,5	50	18±1,5	40

Thus, under the influence of the encapsulated mass based on glycyram and the reference drug, reparative processes in rats with a skin defect proceed faster than in untreated animals. The results obtained in the study of the anti-inflammatory activity of the compared drugs show that the maximum effect of the drug in the tested doses occurs after 3 hours. (Table 2)

Table 2

Anti-inflammatory activity of drugs encapsulated mass and glycyram (Vifitech ZAO, Russia)

Animal No.	Weight, g	Dose, g/animal	Volume, paws before formalin injection, ml	Paw volume after formalin injection, ml		through Paw growth, ml	
				3h	5h	3h	5h
Control group (base without active substances)							
1	210	0,5	1,4	2,9	2,8	1,5	1,4
2	220	0,5	1,5	3,0	2,9	1,5	1,4
3	250	0,5	1,6	3,0	3,0	1,4	1,4
4	210	0,5	1,4	2,7	2,7	1,3	1,3
5	230	0,5	1,5	2,9	2,9	1,4	1,4
6	220	0,5	1,5	2,9	2,8	1,4	1,3
M ± m	223,3 ±15	0,5	1,4 ±0,7	2,9 ±0,1	2,7 ±0,2	1,4 ±0,07	1,36 ±0,05
"Capsulated mass based on glycyram"							
1	250	0,5	1,6	2,5	2,4	0,9	0,8
2	230	0,5	1,4	2,4	2,3	1,0	0,9
3	210	0,5	1,2	2,2	2,1	1,0	0,9
4	225	0,5	1,2	2,1	2,0	0,9	0,8

5	240	0,5	1,3	2,2	2,1	0,9	0,8
6	240	0,5	1,3	2,3	2,2	1,0	0,9
M± m	232,5±14	0,5	1,3 ±0,1	2,28 ±0,14	2,1±0,1	0,95±0,05	0,85±0,05
P	-	-	-	P<0,05	P<0,05	P<0,05	P<0,05
Glyciram (Vifitech ZAO, Russia)							
1	240	0,5	1,4	2,3	2,2	0,9	0,8
2	210	0,5	1,0	2,0	1,9	1,0	0,9
3	250	0,5	1,6	2,5	2,4	0,9	0,8
4	200	0,5	1,0	1,9	1,8	0,9	0,8
5	225	0,5	1,3	2,2	2,1	0,9	0,8
6	200	0,5	1,2	2,1	2,0	0,9	0,8
M ± m	220,8±21	0,5	1,2 ±0,2	2,1 ±0,2	2,0±0,2	0,91±0,04	0,81±0,04
P	-	-	-	P<0,05	P<0,05	P<0,05	P<0,05

The encapsulated mass based on glycyram after 3 hours significantly reduced the edema of the inflamed paw by 33% compared with the control, and after 5 hours by 37.5%.

Similar data were obtained when studying the anti-inflammatory activity of the drug Glyciram (Vifitech ZAO, Russia), which after 3 hours significantly reduced the edema of the inflamed paw by 35% compared with the control, and after 5 hours by 41%.

That is, the data obtained show that the encapsulated mass is identical in anti-inflammatory action to the reference drug Glyciram (Vifitech ZAO, Russia).

Conclusion. Thus, it can be concluded that the studied preparation of glycyram-based capsules has a pronounced anti-inflammatory effect on the models of inflammation caused by formalin and histamine. The anti-inflammatory effect of the drug is manifested by inhibition of the stage of exudation and proliferation of the inflammatory process.

Thus, the data obtained show that when studying the anti-inflammatory effect on the model of "formalin edema of the paws of rats", the encapsulated drug in comparison with the standard (reference) reference drug - glycyram (Vifitech ZAO, Russia) has an equivalent and reliable anti-inflammatory effect.

References.

1. Guidelines for the study of new non-steroidal anti-inflammatory drugs / In the Guide for the experimental (preclinical) study of new pharmacological substances Under the general editorship of Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences, Professor R. U. Khabrieva. Second edition, revised and enlarged. M.: -2005. - M: JSC "Publishing House" Medicine ", 2005. - pp. 695 - 706.
2. Basic methods of statistical processing of the results of pharmacological experiments. / In the Guidelines for the experimental (preclinical) study of new pharmacological substances. Under the general editorship of Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences, Professor R.U.Khabrieva. Second edition, revised and enlarged. M.: -2005. - M: JSC "Publishing House" Medicine ", 2005. - pp. 763-774.
3. Skatkov S.A. Efficiency and safety of drugs or what biopharmacy serves / S.A. Skatkov // Developed. and drug registration. funds. - 2013. - No. 2 (2). - pp.14-19.
4. Preclinical studies of drugs (guidelines). Edited by the corresponding member of the Academy of Medical Sciences. Ukraine. A.V.Stefanov. Kiev, 2002. -pp. 311-327.
5. Collection of methods of clinical laboratory research / Ed. Yunuskhodzhaeva A.N. -Tashkent. 2008. volume 2. - 703 p.

6. Mavlyanov I.R. Non-steroidal anti-inflammatory drugs: mechanism of action, search for new effective and safe drugs / I.R. Mavlyanov // Med. magazine Uzbekistan. - 2002. - No. 1. - pp. 94-97. - Bibliography: 29 titles.
7. Naumov A.V. Pain: the practice of treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs: scientific publication / A. V. Naumov, P. A. Semenov [et al.] // Clinical gerontology. - Moscow, 2010. - No. 3-4. - С. 9-14. - Bibliography: 5 titles.
8. Alyavi B.A. Topical issues of the safety of the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in clinical practice: scientific publication / B.A. Alyavi // Neurology. - Tashkent, 2012. - N2. - pp. 63-66 (Code H9/2012/2). - Bibliography: 15 titles.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 2 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000